

ЗАМОНАВИЙ ИҚТИСОДИЁТДА “БИОИҚТИСОДИЁТ КОНЦЕПЦИЯСИ”НИНГ ЎРНИ

А.Б.Султанов

“ТИҚХММИ” МТУ магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516158>

Аннотация. Мақолада замонавий иқтисодиётнинг бош масаласи сифатида “биоиқтисодиёт концепцияси”ни ўрни ва ушбу концепцияни амалиётга жорий этиш зарурияти бўйича фикр-мулоҳазалар келтирилган. Шунингдек, барқарор қишлоқ хўжалиги амалиёти концепциясини жорий этиш ҳолатини баҳолаш бўйича амалий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: биоиқтисодиёт, яшил иқтисодиёт, иқлим ўзгариши, барқарор қишлоқ хўжалиги амалиёти, доирасий иқтисодиёт, озиқ-овқат хавфсизлиги, биохилмаҳиллик.

Аннотация. В статье представлены размышления о роли “концепции биоэкономики” как главной проблемы современной экономики и необходимости внедрения этой концепции в практику. Также разработаны практические предложения по оценке состояния внедрения концепции устойчивой сельскохозяйственной практики.

Ключевые слова: биоэкономика, зеленая экономика, изменение климата, устойчивая сельскохозяйственная практика, региональная экономика, продовольственная безопасность, биоразнообразие.

Abstract. The article presents reflections on the role of the “bioeconomic concept” as the main problem of modern economics and the need to implement this concept in practice. Practical proposals for assessing the state of implementation of the concept of sustainable agricultural practices have also been developed.

Keywords: bioeconomics, green economy, climate change, sustainable agricultural practices, circular economy, food security, biodiversity.

Маълумки, ресурсларнинг чекланганлиги, глобал иқлим ўзгаришлари, техноген ва антропоген омиллар таъсирида жаҳонда содир бўлаётган сиёсий-иқтисодий ва экологик инқирозлар замонавий иқтисодиётнинг долзарб муаммолари доирасида тадқиқотлар олиб боришни талаб этмоқда. Зеро, анъанавий иқтисодиётнинг “... чекланган ресурслар шароитида чексиз эҳтиёжни таъминлаш”, “... минимал харажат (ресурс) эвазига максимал даромад олиш” каби бош масаласи бугунги кундаги замонавий иқтисодиёт олдида қўйган вазифани амалга ошириш имконини бермайди. Зеро, анъанавий иқтисодий қарашлар иқтисодиётга инсон учун зарур бўлган моддий ва номоддий неъматларни яратиш муносабатлари сифатида қаралиб, экологик хавфсизлик, иқтисодий мақсадга мувофиқлик билан экологик ва иқтисодий жараёнларнинг диалектикасини тўлиқ ёритмайди. Бу қараш, айниқса, замонавий иқтисодий таҳлилларда экологик омилларни ҳисобга олишни талаб этади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда айтиш жоизки, жаҳон хўжалигида шакланган замонавий ушбу концепцияларнинг ривожланишига сабаб бўлган асосий омил бу асосан табиий ресурсларнинг нотўғри бошқарилиши, тупроқ эрозияси, сув танқислиги ва ўрмонларнинг кесилиши билан боғлиқ. Шу боис, илм-фанда ҳам “барқарор

ривожлантириш”, “яшил иқтисодиёт”, “биоиктисодиёт”, “доиравий иқтисодиёт” каби қатор концепциялар яратилгани ҳолда ушбу атамалар амалиётга кенг қўлланилмоқда.

Қайд этиш жоизки, ушбу концепциялар мантиқан бир-бирини тўлдирувчи мақсадларни ўз ичига қамраб олади. Хусусан, Биоиктисодиёт – глобал экологик муаммоларни ҳал қилиш учун биологик ресурслар ва инновацион технологиялардан фойдаланган ҳолда иқтисодиётни барқарор ривожлантириш масаласини ечишга қаратади. Яъни, биотехнология ва рақамли воситалар соҳасидаги ютуқларни “доиравий (айланма) “иктисодиёт” тамойиллари билан уйғунлаштириш орқали, нафақат атроф-муҳитга таъсирни камайтирадиган, балки иқтисодий ўсиш ва жамият фаровонлигини таъминлайдиган ечимларни таклиф этади.

Биоиктисодиёт озиқ-овқат, энергия ва саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун ўсимликлар, ҳайвонлар ва микроорганизмлар каби қайта тикланадиган биологик ресурслардан фойдаланади. Ушбу ёндашув қазилма ёқилғига қарамликни ва иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтиради.

Қишлоқ хўжалиги контекстида биоиктисодиёт – экинлар ҳосилдорлиги ҳамда зараркунандалар ва касалликларга бардошлиликни ошириш ва ушбу жараёнларнинг атроф-муҳитга таъсирини камайтириш мақсадида ишлаб чиқаришда барқарор қишлоқ хўжалиги амалиёти тармоқларини қўллашни назарда тутди. Шу билан бир қаторда саноат, қишлоқ хўжалиги, ўрмон хўжалиги, балиқчилик каби қатор тармоқларни яхлит, яъни комплекс ёндашув нафақат ҳозирги иқтисодий муаммоларни ҳал қилади, балки янада яшил ва барқарор келажакка йўл очади. Бу тармоқлар озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, табиий ресурсларни бошқариш ва биоҳилма-хилликни сақлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Биоиктисодиётни ўрганишнинг долзарблиги шундаки, у иқтисодий, ижтимоий ва экологик мақсадларни уйғунлаштириш орқали барқарор келажакни шакллантириш имкониятига эга.

Биоиктисодиёт тушунчаси XXI аснинг иккинчи ўн йиллиги бошларида дунёнинг назарий концепцияларида ҳам, стратегик режалаштиришда ҳам, иқтисодий ҳаёт амалиётида ҳам тобора кўпроқ пайдо бўлди. Биоиктисодиётни умумий категорияларда ва фаннинг маълум бир соҳаси ёки фани нуқтаи назаридан кўриб чиқиш мумкин. Биоиктисодиётга бўлган биринчи қараш шунинг англатадики, унга ҳали янги назарий тушунча сифатида эмас, балки фан ва амалиёт эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда иқтисодиётдаги янги тушунча сифатида қаралади. Яъни, бу мутлақо янги тушунча эмас, балки агробизнес ёки озиқ-овқат иқтисодиёти тушунчаларига нисбатан ўзгартирилган, кенгайтирилган ва замонавий эҳтиёжларга мослаштирилган воқеликка қарашдир. Ушбу концепциянинг янги муаммоси унинг барқарор ривожланиш концепцияси билан интеграциялашувидир. Иккинчи қараш шунинг кўрсатадики, биоиктисодиёт замонавий иқтисодиётнинг кенг қамровли, динамик ривожланаётган соҳаси бўлиб, иқтисодий жараёнларда биологик ресурслар – тирик организмлар, биотехнологиялар, биомаҳсулотлар ва биомаҳсулотларни қўллаган ҳолда янги маҳсулот ва хизматларни яратади.

Биоиктисодиёт деганда мавжуд материаллар, кимёвий моддалар ва энергия учун асосий қурилиш блоклари қайта тикланадиган биологик ресурслардан иборат бўлган тизим тушунилади. Ушбу ёндашув янада барқарор ва инновацион иқтисодиётни яратиш учун биотехнология, барқарор қишлоқ хўжалиги, ўрмон хўжалиги ва балиқчилик соҳасидаги ютуқлардан фойдаланади. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши органик жараён ва ердаги ҳаётнинг айланма ҳаракати билан узвий боғлиқ. Қишлоқ хўжалиги амалиёти озиқ-овқат ишлаб чиқариш учун табиий жараёнлардан фойдаланишни ўз ичига олади. Бу жараёнлар

хам мақсадли маҳсулот, ҳам билвосита чиқиндилар ҳосил қилади (расм).

Расм. Биоматериалларнинг айланма ҳаракати [2]

Биоиктисодиёт доирасида барқарор қишлоқ хўжалиги амалиётларини тарғиб қилиш узоқ муддатли иқтисодий ўсиш ва экологик барқарорликни таъминлаш учун зарур эканлиги тобора кўпроқ эътироф этилмоқда. Бу фермерларни ресурсларни тежаган ҳолда маҳсулдорликни оширадиган амалиётларни қўллашга ундайдиган самарали сиёсий асослар ва иқтисодий рағбатлантиришларни жорий этишни тақозо этади.

Хулоса қилиб айтганда, юқорида таъкидланган концепцияларнинг асоси экологик мувозанатни сақлаган ҳолда иқтисодий ривожланишга қаратилган бўлса-да, уларнинг мақсад, метод ва қўлланиш доираларида айрим умумийлик ҳамда фарқлар мавжуд. Яъни, умумийлиги жиҳатидан ҳар уч концепция ҳам ҳаво ифлосланиши даражасини пасайтириш, сув ва энергиядан тежамкорлик асосда фойдаланиш, шунингдек, аҳолининг турмуш тарзини яхшилаш, ҳаёт сифатини ошириш мақсадларига қаратилган.

Демак, биоиктисодиёт, барқарор қишлоқ хўжалигининг илмий-техник асосидир. Яшил иқтисодиётнинг ажралмас қисми – қишлоқ хўжалигини экологиялаштириш. Барқарор қишлоқ хўжалиги биоиктисодиётнинг амалий тадбиқидир. Яъни, ушбу концепциялар бир-бирини тақозо этади ва ўзаро тўлдиради. Ўзбекистон учун энг мақсадга мувофиқ стратегия – уларни интеграция қилиб, миллий иқтисодий ва экологик барқарорликка эришишдир.

Ўзбекистонда ҳам барқарор қишлоқ хўжалиги амалиёти тамойиллари асосида ишлаб чиқаришни ташкил этишни рағбатлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, ушбу концепцияни амалиётга жорий этиш масаласи Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини 2030-йилгача ривожлантириш стратегиясида ўз ифодасини топган. Барқарор ишлаб чиқариш амалиёти ишлаб чиқариш ресурсларини тежаш, экологияга зарар етказмайдиган, техник жиҳатдан замон талаби даражасида, иқтисодий ва ижтимоий жиҳатлари билан бешта муҳим хусусиятларни ўз ичига қамраб олади. Яъни, иқлимга мослаштирилган барқарор ишлаб

чиқариш амалиётида органик ўғитлаш, дурагай навларни экиш, оралик экиш, биологик воситалардан фойдаланиш, ерларни яшил сидератлаш ва сувни тежаш амалиётларини ўз ичига қамраб олади.

Олимларнинг мамлакатимизда барқарор қишлоқ хўжалиги амалиётини жорий этиш ҳолати ва имкониятлари баҳоланган бўлиб [3], уларнинг ҳисоб-китоблари ва мавжуд услубий ёндашувларига кўра, оралик экиш амалиёти даражаси паст даражада эканлиги аниқланган. Шунингдек, бошқа амалиётлар, хусусан ерларни яшил сидератлаш ва сувни тежаш амалиётларини жорий этиш даражасининг пастлиги, биологик воситаларни қўллаш ва дурагай навларни экиш амалиётлари даражасининг ўртачадан пастлиги ва органик ўғитлаш амалиётини жорий этиш даражаси яхши эканлиги қайд этилган. Демак, қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш учун асосий эътиборни биринчи навбатда оралик экиш, ерларни яшил сидератлаш ва сув ресурсларини тежаш чора-тадбирларига қаратиш мақсадга мувофиқ.

Умуман олганда, барқарор ишлаб чиқариш амалиёти нафақат ҳосилдорликни оширишга балки тупроқ структурасини яхшилайдди, тупроқда сувни сақлаб туриш қобилиятини оширади ҳамда тупроқнинг турли даражадаги эрозияларини олдини олади. Экинларни оралик экиш ва алмашлаб экиш орқали диверсификация қилиш ва техник тадбирлар экинларни ҳароратнинг кўтарилиши ва ёгингарчиликларнинг ўзгариши таъсирларига чидамлилигини оширади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сон [Фармони](http://www.lex.uz/docs/4567334). [www.lex.uz/ docs/4567334](http://www.lex.uz/docs/4567334)
2. <https://www.york.ac.uk/research/the-bioeconomy-in-the-north-of-england-sia/>
3. Искандаров С.Т. Глобал иқлим ўзгариши шароитида сабзавотчилик тармоғи самарадорлигини ошириш. Монография. Т.: “Илм-зиё заковат”, 2024 й. 200 б.
4. Искандаров С.Т., Султанов А.Б. Сабзавотчилик соҳаси барқарорлигини баҳолашнинг замонавий концепциялари. //Journal Of Science And Education In Acriculture. 2025 й., №3 (3). 104-107 б.